

IFRS Contribui

IFRS CONTRIBUI

Organização: <Sigilo>

Contato: EOM – <Sigilo>

Grupo de trabalho: Evandro Nascimento - evandro.nascimento@viamao.ifrs.edu.br
Mariano Nicolao - mariano.nicolao@canoas.ifrs.edu.br
Nilson Varella Rübenich - nilson.rubenich@restinga.ifrs.edu.br
Priscila Esteves - priscila.esteves@viamao.ifrs.edu.br
Sérgio Migowski - sergio.migowski@canoas.ifrs.edu.br

Estudantes: Alice Daldon Monteiro - alicedaldon@hotmail.com
Daysa Revelant Leal - revelantlealdaysa@gmail.com
Eliana de Lemos Crestani - elianacrestani@outlook.com

Áreas apontadas no formulário de demandas

- Marketing
- Operações
- Estratégia
- Financeiro
- Vendas

Demandas surgidas na reunião

- Falta de um site da empresa
- Inserção da empresa em mídia específica
- Planilha de Custos

Caracterização da empresa

- A empresa surgiu do desejo do proprietário de levar a língua portuguesa para estrangeiros que precisassem aprendê-la, ou que tenham interesse por esta língua estrangeira de modo geral. Foi impulsionada pela pandemia, onde somente o trabalho presencial de professor de línguas não era mais viável para a manutenção do empreendedor. A <Sigilo> está constituída como um MEI e está localizada na casa do proprietário, de onde atende clientes, que atualmente estão localizados no hemisfério norte.

Sugestões de ação

Mídias Sociais

- Identidade visual e dicas do Instagram (PDF)
 - Fazer posts com dicas de seriados e filmes que podem ajudar a aprender a língua
- Inserir a empresa no LinkedIn para ser visualizado, e para fazer prospecção de clientes
- Construção de um site pelos alunos voluntários, participantes do IFRS Contribui.
 - Link de visualização:
<Sigilo>
 - Link de edição:
<Sigilo> PDF com os links de edição do site

Financeiro

- Uso da planilha de Precificação e Caixa Base para controle financeiro
 - <Sigilo>

Estratégias

- Lançar promoções tipo cartão de presente para um intensivo em português
- Focar o patrocínio em países de fora (venha conhecer o Carnaval, a culinária brasileira...)
- Divulgar a empresa em Câmaras de Comércio
- Ver a possibilidade de participar no site www.superprof.com.br
- Buscar parceria com agências de viagens para ofertar cursos rápidos para estrangeiros que estejam vindo para o Brasil
- Tentar parcerias com escolas de outras línguas que não oferecem Língua Portuguesa para estrangeiros
- Procurar empresas de intercâmbio para o Brasil, Portugal...

- Fazer um lançamento de cursos inspirado na “Fórmula de Lançamento” do Érico Rocha (ver um modelo de um professor que faz isso: @mairovergara @francescomalgia)